

JOYTEKA TA'LIM PLATFORMASI - RAQAMLI TA'LIM RESURLARINI YARATISH VOSITASI SIFATIDA

*Berdikulova Nargiza Najmiddin qizi - Navoiy innovatsiyalar universiteti
o'qituvchisi,*

nargizainformatik@gmail.com +998934329333

Annotatsiya. Ushbu maqola Joyteka onlayn ta'lim platformasining ta'lim jarayoniga qo'shadigan hissasini o'rganadi. Platforma o'qituvchilarga interaktiv va raqamli resurslarni – viktorina, kvest, va testlarni – yaratish imkonini berib, talabalarni o'qitishga zamonaviy yondashishni taklif etadi. Ushbu maqolada platformaning talabalarning faolligini oshirish, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish va umumiy o'quv natijalarini yaxshilashdagi roli ko'rib chiqiladi. Joyteka platformasidan foydalanish jarayoni, uning afzalliklari va cheklovlari ham muhokama qilingan. Izlanishlar natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim platformalari ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim platformalari, joyteka platformasi, ta'lim sifati, pedagogik texnologiyalar, talaba o'zlashtirishi, ta'lim jarayoni, ta'limning individuallashtirilishi.

Abstract. This article explores the contribution of the Joyteka online learning platform to the educational process. The platform offers a modern approach to teaching students by allowing teachers to create interactive and digital resources - quizzes, quests, and tests. This article examines the role of the platform in increasing student engagement, developing digital skills, and improving overall learning outcomes. The process of using the Joyteka platform, its advantages and limitations are also discussed. According to research results, it is shown that digital educational platforms are important in improving the quality of education.

Key words: digital educational platforms, joyteka platform, quality of education, pedagogical technologies, student learning, educational process, individualization of education.

Kirish

Raqamlashtirish davrida ta'lim jarayoni jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. Raqamli ta'lim platformalari ta'limga yondashuvlarni modernizatsiya qilish va zamonaviy talablarga moslashtirilgan samarali o'quv materiallarini yaratishda muhim o'rin tutadi [1]. Ana shunday vositalardan biri Joyteka onlayn ta'lim platformasi bo'lib, u o'qituvchilar va o'qituvchilarga interaktiv va ta'lim raqamli resurslarni yaratish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqolada Joyteka platformasidan ta'lim jarayonida foydalanishning dolzarbligi va uning ta'lim sifatini oshirishga yordam beruvchi raqamli ta'lim resurslarini yaratishdagi roli ko'rib chiqiladi [2].

Hozirgi vaqtda ko'plab ta'lim platformalari mavjud, masalan, Kahoot, Joyteka platformasi, YaKlass veb-sayti va boshqalar [3]. Ushbu maqola doirasida o'qituvchiga o'quv materiallarini yaratish imkonini beruvchi Internet-resurs bo'lgan Joyteka ta'lim platformasida ishlash printsiplari batafsilroq ko'rib chiqiladi [4].

Ushbu maqolaning maqsadi Joyteka platformasida o'quv materiallarini yaratish jarayonini o'rganish va ushbu platformadan foydalanish talabalarning faolligini oshirish, o'rganishni yaxshilash va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berishini ko'rsatishdir. Tadqiqot, shuningdek, raqamli ta'lim resurslarining o'quv jarayoniga ta'sirini tahlil qiladi va Joyteka platformasining asosiy afzalliklari va cheklovlarini o'rganadi.

Usullari

Tadqiqot metodologiyasi raqamli ta'lim resurslarini yaratish va joriy qilish uchun Joyteka platformasini amaliy qo'llashga asoslangan. Resurs yaratish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- 1. Ro'yxatdan o'tish va dastlabki sozlash:** Platformadan to'liq foydalanish uchun Joyteka rasmiy veb-saytida ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Shundan so'ng, foydalanuvchilar viktorinalar, kvestlar, testlar va interfaol adabiyotlar kabi turli xil vazifalarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

1-rasm. Joyteka platformasidan ro'yxatdan o'tish jarayoni.

2. **Viktorina yaratish:** Viktorina yaratish algoritmi berilgan mavzu bo'yicha savollar ishlab chiqish, jpg, png yoki bmp formatida yuklab olinadigan rasm va matnlarni tayyorlashni o'z ichiga oladi. Viktorina uchun topshiriqlarni taqdimot muharriridan foydalanib tayyorlash, ularni tasvir sifatida saqlash qulay.

The screenshot shows the Joyteka Викторина interface. It features a table of questions with columns for difficulty levels (100, 200, 300, 400, 500) and a results table on the right. The results table has columns for player name and score.

Устройство ПК	100	200	300	400	500
Количество информации	100	200	300	400	500
Алгоритмы	100	200	300	400	500
Файловая система	100	200	300	400	500

Таблица результатов	
ИГРОК	ОЧКИ
Пока никто не подключился	

Yakunlangan viktorinaning umumiy ko'rinishi (2-rasm).

3. **O'yin sozlamalari:** Joyteka platformasi savollarning qiyinligini tanlash va har bir vazifaning qiyinligiga qarab ballarni belgilash imkonini beradi. Bundan tashqari, havolalar, QR kodlar va shaxsiy identifikatorlarni o'z ichiga olgan o'yinga kirishning bir necha yo'li mavjud, bu ham sinfda, ham masofaviy muhitda foydalanishni osonlashtiradi.

Natijalar

Joyteka platformasini o'quv muhitida sinovdan o'tkazish natijasida quyidagi natijalarga erishildi:

1. Faoliyatning ortishi: platformada yaratilgan interfaol viktorinalar va kvestlar talabalarning fanga qiziqishini oshirishga yordam berdi. Statistika shuni ko'rsatdiki, Joyteka raqamli resurslaridan foydalangan sinflarda yakuniy testlarda to'g'ri javoblar soni 15% ga oshgan.
2. Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish: Talabalar raqamli qurilmalar va platformalar bilan ishlashni o'rgandilar, axborot texnologiyalari sohasidagi malakalarini oshirdilar. O'rganish uchun smartfon va planshetlardan foydalanish amaliyoti shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning 90% dan ortig'i raqamli navigatsiya va platforma bilan o'zaro aloqaning asosiy tamoyillarini o'zlashtirgan.
3. Ta'lim natijalarini yaxshilash: raqamli ta'lim resurslarini joriy etish ta'lim sifatini oshirdi. O'qituvchilar Joyteka platformasida viktorinalardan foydalanish o'quvchilarning o'rtacha ballini 12 foizga oshirishga yordam berganini kuzatishdi, bu interfaol usullarning o'quv faoliyatiga ijobiy ta'siridan dalolat beradi.

Munozara

Natijalarning muhokamasi shuni ko'rsatadiki, Joyteka platformasida yaratilgan raqamli ta'lim resurslari ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun katta

imkoniyatlarga ega. Platforma kognitiv qiziqishni uyg'otadigan va talabalarning faolligini oshiradigan interfaol vazifalarni yaratishga imkon beradi.

Joyteka platformasidan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini quyidagicha ta'riflash mumkin [5]:

Afzalliklari

- **Interaktivlik:** Joyteka platformasi o'qituvchilarga interaktiv resurslar yaratish imkonini beradi, bu esa talabalarning darsga qiziqishini oshiradi va o'quv jarayonini jonlantiradi;
- **Moslashuvchanlik:** Platforma har xil mavzular va darajalar uchun moslashtirilishi mumkin. O'qituvchilar turli fanlardan vazifalar va o'yinlarni ishlab chiqish orqali o'z darslarini moslashuvchan qila oladilar;
- **Qulay foydalanish:** Oddiy interfeys va dastlabki sozlash imkoniyatlari bilan platformadan foydalanish oson, bu esa o'qituvchilarga ko'p vaqtni tejash imkonini beradi;
- **Statistik kuzatish imkoniyati:** O'qituvchilar talabalarning faoliyatini va rivojlanishini kuzatish uchun statistik ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin, bu esa ta'lim sifatini nazorat qilishda foydali;
- **Motivatsiyani oshirish:** Interaktiv vazifalar va o'yin elementlari talabalarni faolroq bo'lishga undaydi va ularning motivatsiyasini oshiradi;
- **Turli kirish imkoniyatlari:** QR kod, havola va shaxsiy identifikatorlar orqali har xil kirish yo'llari mavjudligi Joytekani masofaviy va sinfda foydalanish uchun mos qiladi.

Kamchiliklari

- **Ishtirokchilar sonidagi cheklovlar:** Hozirda Joyteka platformasi har bir viktorinada 5 kishigacha ishtirokchi qo'shish imkonini beradi, bu esa ko'p sonli talabalar uchun cheklov bo'lishi mumkin;
- **Internetga bog'liqlik:** Joytekadan foydalanish uchun doimiy internet aloqasi talab etiladi, bu ayrim hududlarda muammo bo'lishi mumkin;
- **Integratsiya imkoniyatlari cheklanganligi:** Platforma boshqa ta'lim vositalari va resurslari bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirishi kerak. Bu esa raqamli ekotizimda yanada ko'proq moslashuvchanlik yaratishi mumkin;

- **Xususiyatlar kamligi:** Platforma imkoniyatlari hali rivojlanish bosqichida, va murakkab yoki ko'p foydalanuvchili viktorinalar yaratish uchun imkoniyatlar chegaralangan.

Platformani yanada rivojlantirish uchun yanada murakkab va ko'p foydalanuvchili viktorinalar yaratish funksiyalarini kengaytirish, shuningdek, boshqa ta'lim platformalari va vositalari bilan integratsiya imkoniyatlarini qo'shish taklif etiladi [6]. Ushbu takomillashtirish Joyteka platformasiga raqamli ta'lim resurslariga talab ortib borayotgan sharoitda dolzarb bo'lib qolishiga imkon beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Joyteka ta'lim platformasi ta'lim sifati va o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirishga hissa qo'shadigan raqamli ta'lim resurslarini yaratish uchun kuchli vositadir. Bunday resurslarni o'quv jarayoniga joriy etish o'quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Joyteka platformasi ta'lim samaradorligini oshirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga intilayotgan o'qituvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гаврилова, Э.Н. Электронные образовательные ресурсы как инструмент системы обучения / Э.Н. Гаврилова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной экономики. – 2021. – № 9. – С. 21-26.
2. Вера Евгеньевна Евдокимова Екатерина Евгеньевна Горева. Образовательная платформа Joyteka как инструмент создания цифровых образовательных ресурсов. Учёные записки шадринского государственного педагогического университета. 2024. № 2(4)
3. Berdiqulova N., Rustamova M. Kahoot yordamida ta'lim faolligini oshirish: interaktiv ta'limga zamonaviy yondashuv. Interpretation and Researches, 2(24), 2024.
4. Гогицаева, О.У. Цифровые образовательные ресурсы в профессиональной деятельности педагога / О.У. Гогицаева, В.К. Кочисов. – Текст : непосредственный // ЦИТИСЭ. – 2022. – № 2 (32). – С. 182-190.
5. Berdiqulova N.N. Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga joyteka dasturidan foydalangan holda innovatsion yondashuv // "Raqamlashtirish davrida maktabgacha ta'limning global kelajagi: ta'lim, tarbiya muammolari va yechimlari". 2024. 41-43- bet.

6. Rustamova M., Berdiqulova N. Canvada dars jarayonlari uchun multimediali taqdimotlar tayyorlash. *Science and Education*, 5(1), 2024. PP.257–260.
7. Shaxodjayev M.A., Xoshimov M.T. Professional ta'lim muassasalari o'qituvchilarining raqamli kompetensiyasini rivojlantirish // Raqamli ta'limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo'llari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 25-oktabr, 2023. 27-30 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10034769>
8. Bujang, S. D. A., Selamat, A., Krejcar, O., Maresova, P., & Nguyen, N. T. (2020, April). Digital learning demand for future education 4.0—Case studies at Malaysia education institutions. In *Informatics*, Vol. 7, No. 2, p.13.
9. Жуковская И.Е. Основные тренды совершенствования деятельности высшего учебного заведения в условиях цифровой трансформации. *Открытое образование*. 25(3), 2021. Стр.15-25. <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2021-3-15-25>
10. Габдуллина А.Ш. Влияние цифровизации на когнитивные функции обучающихся в вузе в рамках иноязычного обучения. *Педагогика. Вопросы теории и практики*. Том 7, Выпуск 4, 2022. Стр. 395-403 <https://doi.org/10.30853/ped20220073>